

AUTORES

GUIDO AQUINO JUNIOR

Chefe do Setor de Catarata do Hospital Cema. Oftalmologista com fellow em catarata e refrativa.

ALLINE CARVALHO DE SOUZA

Fellow em Neuroftalmologia pela Unifesp. MBA Executivo de Gestão de Clínicas, Hospitais e Indústrias da Saúde pela FGV. Pós-graduação em Fronteiras da Neurociência pelo Hospital Albert Einstein.

JOÃO PEDRO CANTÚSIO TEIXEIRA LEITE

Médico pela Universidade Nove de Julho. Oftalmologista pelo Instituto CEMA.

NATÁLIA TAKEDA DE LIRA

Oftalmologista do Hospital CEMA. cursando Fellowship em Oncologia e Úvea pela Unifesp.

UM CLÁSSICO CASO DE SÍNDROME DE BROWN MCLEAN

INTRODUÇÃO

A Síndrome de Brown McLean (SBM) é uma condição oftalmológica em que se observa clinicamente edema corneano periférico após longo período de afacia. Tal edema inicia-se após um período de latência de vários anos posterior à extração do cristalino, principalmente nos casos de cirurgia intracapsular ou extracapsular. Comumente, é um edema epitelial e estromal com extensão até o limbo corneoescleral, sem neovascularização, sinéquias anteriores ou reação de câmara associados. Tipicamente, afeta dois a três milímetros da córnea periférica, iniciando-se inferiormente e seguindo em direção aos quadrantes lateral e medial, em casos mais avançados. Pelo fato de poupar a região

superior e o local das incisões de facetectomia, apresenta uma configuração peculiar, em forma de ferradura. Além disso, é possível observar depósitos de pigmentos marrom-alaranjados no endotélio da periferia corneana afetada. O exame de gonioscopia geralmente evidencia ângulo aberto.

Embora incomum, essa síndrome pode acometer olhos que não passaram por cirurgia ocular, especialmente quando há associação com reabsorção espontânea do cristalino e iridodoneze, subluxação do cristalino, fechamento angular intermitente, ceratocone, distrofia miotônica, alta miopia e uveíte crônica.

Anteriormente, a fisiopatologia da doença era entendida como sendo resultante apenas da disfunção endotelial

Figura 2 - Exotropia sensorial

periférica que ocorria pela transmissão iriana da pressão gerada pela movimentação ocular. Entretanto hoje hipotetiza-se que existam outros fatores, além da disfunção endotelial, tendo em vista que, em alguns casos, observa-se a preservação do endotélio pela microscopia confocal, em que tanto a área afetada quanto a região central apresentam contagem e morfologia dentro dos padrões de normalidade.

No entanto, nos casos mais clássicos, em que há iridotomia associada, corrobora-se a validade do mecanismo de lesão endotelial pela íris, já que em olhos sem iridotomia, o edema forma um anel completo na periferia corneana enquanto que, na região com ausência de tecido iriano, não há lesão corneana, mesmo em estágios avançados, como mostraremos no caso a seguir.

RELATO DE CASO

Paciente JRS, 53 anos, portadora de Síndrome de Marfan, comparece ao serviço de pronto de atendimento oftalmológico do Hospital CEMA com queixa de desconforto ocular e dor em queimação em olho direito há três meses com piora há uma semana. Quanto aos antecedentes patológicos pregressos, apresenta coarctação de aorta torácica e hiper mobilidade em todas as articulações, compatíveis com fenótipo da Síndrome de Marfan. Com relação aos antecedentes oftalmológicos, realizou facetectomia em ambos os olhos aos 12 anos de

idade com afacia bilateral; e descolamento de retina em olho esquerdo há 20 anos.

Ao exame oftalmológico, apresenta proptose em ambos os olhos e perda de fixação em olho esquerdo; acuidade visual com melhor correção em olho direito 20/60 e olho esquerdo sem percepção luminosa. Ao exame de biomicroscopia anterior de olho direito, apresentou hiperemia conjuntival 1+/4, defeito epitelial persistente em periferia 360°, mais acentuado nos quadrantes lateral, medial e inferior, edema corneano de 1+/4, dobras de Descemet ausentes, discoria, iridotomia superior pérvia, atrofia iriana e ectrópio uveal, câmara anterior ampla e sem reação e afacia. E do olho esquerdo apresentou conjuntiva clara, córnea íntegra, miótica com membrana pupilar, câmara anterior ampla e sem reação, sem possibilidade de avaliação de segmento posterior.

Frente ao diagnóstico clínico, orientamos a paciente quanto à etiologia de seu desconforto, a qual fora derivada da desestruturação do diafragma iriano. Como não tem intenção de realizar cirurgia de fixação secundária, optou-se por tratamento clínico com lente de contato terapêutica de troca quinzenal, moxifloxacino colírio de oito em oito horas e colírio lubrificante sem conservante de uma em uma hora. Orientamos a paciente sobre a necessidade de seguimento bimensal, que será espaçado para anual. Após a primeira reavaliação, a paciente

Figura 1 - Aracnodactilia

“...em olhos sem iridotomia, o edema forma um anel completo na periferia corneana enquanto que, na região com ausência de tecido iriano, não há lesão corneana, mesmo em estágios avançados”

DOI10.5281/zenodo.8256942

referiu melhora do desconforto, todavia, ainda sem remissão da lesão. Com relação ao olho esquerdo, o tratamento de olho cego doloroso foi mantido (acetato de prednisolona a 1% de seis em seis horas e tropicamida a 1% de oito em oito horas).

DISCUSSÃO

A SBM foi descrita pela primeira vez, em 1969, como “edema corneano periférico após extração de catarata”, uma vez que os oito pacientes estudados por Brown e McLean adquiriram edema corneano marginal após, pelo menos, seis anos da extração intracapsular do cristalino. Por ter sido estudada antes do advento da microscopia confocal, Brown e McLean acreditavam que tal patologia estava envolvida com uma doença endotelial. Entretanto, após estudos com microscopia, observou-se que pacientes com SBM apresentavam contagem endotelial e morfologia normais, raramente associadas à gutata.

Dentre os diagnósticos diferenciais, podemos citar algumas patologias que cursam com edema corneano periférico e deposição de pigmentos endoteliais. A descompensação endotelial provocada por distrofias ou após cirurgias de extração do cristalino pode ser diferenciada da SBM através da microscopia especular, pois na primeira haverá redução do número de células e polimegatismo, enquanto, na segunda, será normal. Edema periférico também pode ser originado de desinserções traumáticas da membrana de Descemet bem como em casos de uveíte herpética. A síndrome irido-

Figuras 3 e 4 - Biomicroscopia do segmento anterior mostrando afacia, iridotomia e defeito epitelial periférico

corneana endotelial, classicamente unilateral, apresenta sinéquias anteriores altas associadas a edema corneano e contagem celular normal. Em contrapartida, a SBM não costuma manifestar sinéquias. Por fim, as síndromes da dispersão pigmentar e da pseudoexfoliação, caracterizadas por excesso de pigmentação na linha de Schwalbe e no endotélio corneano, também podem ser possibilidades diagnósticas.

Nossa paciente apresentava uma condição primária, também já descrita por Brown em 1970, que é a Síndrome de Marfan, colagenose associada à mutação do gene responsável pela formação das zônulas, que resultou na subluxação cristaliniana de ambos os olhos. Devido ao quadro de comprometimento visual, a paciente foi tratada com facectomia intracapsular ainda quando criança, optando-se por mantê-la afácica. A desestruturação do diafragma iriano, com conseqüente iridodoneze, propiciou a transmissão da pressão, inerente à movimentação ocular, para a córnea, especialmente para a periferia corneana, de modo a desestabilizar as células endoteliais periféricas, o que resultou em edema e defeito estromal e epitelial persistentes apenas na periferia. Quando essa espécie de “ceratopatia bolhosa epitelial” cursa com rotura de bolhas epiteliais, o paciente pode

apresentar queixa de desconforto ocular, como no caso apresentado.

CONCLUSÃO

Nossa paciente foi orientada por meio de analogias quanto à etiologia e ao prognóstico de sua patologia e optou por seguimento clínico e acompanhamento, tendo alívio dos sintomas após início do tratamento proposto.

Na maioria dos casos, pacientes com SBM apresentam acuidade visual relativamente satisfatória, uma vez que as alterações dessa patologia não afetam o eixo visual e os erros refrativos podem ser corrigidos, apesar das aberrações geradas pela alteração da curvatura periférica. Além disso, costumam ser assintomáticos, mas, quando presentes, as queixas podem variar desde leve sensação de corpo estranho até dor intensa, no caso de rotura das bolhas epiteliais. Essas últimas podem ser tratadas com solução hipertônica e lubrificação ocular.

Uma opção terapêutica cirúrgica para correção visual seria a realização de fixação secundária de lente intraocular, com estabilização iriana e/ou fotoceratectomia ablativa (PTK). Todavia, tal conduta não foi a opção da paciente em questão.

REFERÊNCIAS

1. Brown SI, McLean JM. Peripheral corneal oedema after cataract extraction: a new clinical entity. *Trans Am Acad Ophthalmol Otolaryngol* 1969;
2. Lim JI, Lam S, Sugar J. Brown-McLean syndrome. *Arch Ophthalmol* 1991;
3. Rutzen AR, Deen A, Epstein AJ, Maldonado MJ, Hemady RK. Cataract surgery in a patient with Brown-McLean syndrome. *J Cataract Refract Surg*. 2001;
4. Kam KW, Jhanji V, Young AL. Brown-McLean syndrome. *BMJ Case Rep*. 2013;
5. Suwan Y, Teekhasaene C, Lekhanont K, Supakontanasan W. Brown-McLean syndrome: the role of iridodonesis. *Clin Ophthalmol*. 2016;
6. Almousa R, Johns S, Gibson RA. Atypical clinical presentation of Brown-McLean syndrome. *Eye*. 2013;
7. Montanes JM, Mulero HM, Conde RMR. Variability in the clinical presentation of the Brown-McLean syndrome. *Arch Soc Esp Ophthalmol*. 2004;
8. Jamil AZ, Rahman FU, Mirza KA, Iqbal W. Brown-McLean syndrome with keratoconus. *J Coll Physicians Surg Pak*. 2012;
9. Lim LT, Tarafdar S, Collins CE, Ramamurthi S, Ramaesh K. Corneal Endothelium in Brown-McLean syndrome: in-vivo confocal microscopy finding. *Semin Ophthalmol*. 2012;
10. Gothard TW, Hardten DR, Lane SS, Doughman DJ, Krachmer JH, Holland EJ. Clinical findings in Brown-McLean syndrome. *Am J Ophthalmol*. 1993;
11. Tu SJ, Muir MK, Sherrard ER, Buckley RJ. Peripheral corneal edema following cataract extraction (Brown-McLean syndrome). *Eye*. 1992.